

AVTOMOBIL TRANSPORTI VOSITALARINI EKSPLUATATSION XUSUSIYATLARI

G'ofurov Botirjon G'ulomjon o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti 23-20 MST guruhi talabasi,

(gofurovb28@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6034093>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

*Ekspluatatsion jarayon,
Yo'lovchi tashish transporti,
Ekspluatatsiya sharoiti,
konstruksiya*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotining dinamik o'sishi bevosita uning yuk va passajirlarni tashish hajmi ortishi bilan bog'liq. Savdo va yo'lovchi tashish jamiyatda qamrab olingan. Avtomobillarda yuk tashish jarayoni mobaynida zamonaviy talablar asosida yangi logistik normalari uchun tashish jarayoni tashkil qilish ko'rib chiqildi.

Transport har qanday mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarini tarkibiy qismidir. Transport mamlakatda iqtisodiy, siyosiy va psixologik ahamiyat kasb etadi. Chunki transportsiz ishlab chiqaruvchi korxonalarda xomashyoni kelib tushishi, tayyor mahsulotni sotish, ishchilarni ishga kelish, ishdan uylariga borish, talabalarni o'qishga kelish va ketish imkoni bo'lmaydi. Bir soz bilan aytganda transport kunlik xayotdagi siljishlarni amalga oshiruvchi arteriyal vositadir. U siz ishlab chiqarish sotish jarayonlarini amalga oshirish imkoni yoq. Transportni yaxshi ishlashini belgilovchi muhim omillardan biri yuk va yo'lovchi tashish muntazamligidir. Zarur mahsulot, xomashyo, ehtiyot qismlar, yonilg'i, mineral o'g'itlar, qurilish materiallarini o'z vaqtida va muntazam tashish, ishlab chiqarishni uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Transport tarmog'larni keng rivojlanishiga katta turtki beradi. Yuqori darajadagi tashish tezligi, ularning zamonaviy shakillanishi yo'lovchilar

tashish darajasini o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xavfli yuklarni avtomobil transportida tashishni tashkil etishga qo'yiladigan talablarni belgilash, tashish jarayoni qatnashchilarining xuquqlari, majburiyatlari va javobgarligini tartibga solish qozda tutildi.

O'zbekiston Respublikasida xavfli yuklarni avtomobil transportida tashish qoidalari ,O'zbekiston Respublikasida avtomobil transportida tashishga ruxsat berilgan xavfli yuklar ro'yxati 2011 yil 1 apreldan amalga kiritildi.

Vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralar, Qoraqalpoqiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar xokimliklari O'zbekiston

Respublikasida xavfli yuklarni avtomobil transportida tashish qoidalari (185 ta qoida) talablariga idoraviy qarashli tashkilotlar, yuridik va jismoniy shaxslar

tomonidan rioya qilinishiga doir zarur chora-tadbirlar ko'rishini belgilandi.

Avtomobil' transportida tashishni tashkil etish qanday hududda bajarilishi, vazifasi va tashkil etish shakliga ko'ra tasniflanadi. Qanday hududda bajarilishiga ko'ra: shaharda, shahar atrofida, qishliq hududlari ichida, shahar va viloyatlararo va xalqaro tashishlarga ajratiladi.

Vazifasiga ko'ra: doimiy yo'nalishlarda, ekskursion, turistik, xizmat yuzasidan yo'lovchilar tashishlarga bo'linadi.

Tashkil etish shakliga ko'ra: yo'nalishlardagi, ekskursion, turistik, xizmat yuzasidan yo'nalishlarga bo'linadi.

Shahardagi yo'lovchilarni avtobuslarda tashish shahar va shahar turidagi pasyolkalar ichida bajariladi. Bunday tashishlarda barcha turdagi avtobuslarda barcha turdagi avtobuslarda tashishning eng katta nisbiy qismi-yo'nalishlar soni bo'yicha 70 fiz va yo'nalishlar aylanishi bo'yicha 43 foiz ishlar bajariladi. Bunday tashishlarning oxirgi 20 yil davomidagi o'sishi yo'lovchilar boyicha 3 barobarni va yo'lovchilar aylanishi bo'yicha 6 barobarni tashkil etdi. Shaharlarda yo'nalishlar tashuvchi barcha turdagi transportlar (tramvay, matro) ichida avtobuslarda yo'lovchilar tashish nisbiy o'rnini 60 foizdan ortiq bo'lib, bu yildan-yilga o'sib bormoqda.

Umuman, shaharlardagi yo'lovchilarni tashish hajmining kattaligi shaharlar aholisining o'sib borishi bilan bog'liqdir. Hozirgi davir yirik shaharlar xududlarining kengayishi hamda aholining transportdan foydalanish talabining o'sishi bilan xarakterlidir va bu omil, yo'lovchilarning o'rtacha qatnov

masofasi oshishi hisobiga, yo'lovchilar aylanishining o'sishiga olib keladi. Agar bu 1980 yilda 4,8 km bo'lgan bo'lsa bu hozirda 5,8 kmga etdi.

Xozirgi davirda shaharlardagi ATSlar katta va juda katta sig'imli avtobuslar bilan to'ldirilayotgani ular umumiy nominal sig'imining oshishiga olib kelayotir. Shaharlardagi yo'lovchilar tashish hajmi hafta ichida kunlari va sutkadagi soatlar bo'yicha katta miqdorda o'zgarishi bilan xarakterlidir. Ertalabki va kechqurungi tashish «pik» soatlarida tashishlar haddan tashqari ortadi, sutkaning boshqa soatlarida kamayib ketadi. Avtobuslarda yo'lovchilar tashish asosan doimiy yo'nalishlarda va jadvalga binoan tashkil etiladi.

Engil taksi avtomobillar bilan shahar ichi va atrofidagi tumanlarning barcha hududlarida yo'lovchilar tashiladi. Yirik shaharlarda engil taksi avtomobillari tunu-kun uzluksiz ishlaydi. Bazi hollarda taksi avtomobillarida oldindan belgilangan buyurtma asosida ham yo'lovchilarga xizmat ko'rsatiladi.

Shaharlardagi yo'lovchilarni tashishdagi eng dolzarb muammo -«pik» soatlardagi tashish jarayonlarini takomillashtirishdir.

Shahar va shahar atrofidagi tashishlarning o'ziga xos tomonlaridan yana biri hafta

kunlari va yil oylari (mavsum, fasil) ichida tashish hajimlarining katta o'zgarishidir. Tashish hajmining sezilarli darajada osishi dam olish kuni oldida, ayniqsa yoz oylarida ko'zga tashlanadi.

Qishloq hududlaridagi tashishlar tumanlar markazlari, jamoa xo'jaliklari markazlari, sut-tovar fermerlari, aholi yashash joylarini birlashtirishga mo'ljallangan; ularni birlashtiruvchi yo'llar har doim ham takomillashtirilgan, qattiq qoplamali yo'llar bo'lmaganligi sababli, yil davomida harakat uzilib qolishi ham mumkin. Bunday tashishlarda umum foydalanish transporti saroylari avtobuslaridan tashqari xususiy yo'nalishdagi taksilardan keng foydalanilmoqda.

Shaharlararo tashishlarga shahar va poselka chegarasidan 50 km dan ortiq masofaga tashishlar kiradi. Ular asosan, viloyatlararo, viloyat ahamiyatidagi yo'llarda bajariladi. Bu yo'nalishlarda oxirgi davirda xususiy engil taksilardan foydalanilmoqda. Bozor iqtisodiyotiga o'tish bilan yo'lovchilar tashish hajmi ulush bo'yicha engil taksila va yo'nalishdagi taksilarga o'tdi raqobat esa keng tus oldi. Shahar yo'lovchi tashish transportida ekspluatatsion jarayonida ISUZU avtobusi, GAZEL va DAMAS yo'nalishdagi taksilari, NEKTSIYA, MATIZ, TIKO engil taksilari faoliyat ko'rsatadi.

Ekspluatatsion jarayoni baholash uchun ekspluatatsion tahlil qilish va raqobatbardoshlik darajasi degan ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ekspluatatsiyaga tahlil qilish kategoriyasini kiritishdan maqsad ekspluatatsion faoliyatni talabiga qarab kurashish qudratini yaratishdir. Tadqiqotni ob'ekti sifatida shaqardagi yo'lovchi avtomobil transportidagi tashish jarayoni olindi. Yo'lovchi tashish transportida tahlil qilish kategoriyasini tub ma'nosi ekspluatatsion talabning o'zgarishiga qarab xizmat ko'rsatish

imkoniyatini sozlash yoki bunyod qilishdir. Bu ekspluatatsion jarayoni tashkil etuvchi asosiy vositalarni yangilanishi uchun ichki investitsiya kiritishni matevatsiyalash yo'nalishini aniqlash va raqobat muxitini rivojlantirish bilan yo'lovchilar ma'nfaatini ximoyalashni tashkil qilishdir.

. Shahrida yo'lovchi avtotransportida ekspluatatsion tahlil qilish ko'rsatkichlarini ishlab chiqish bilan aholini transportga bo'lgan talabi qondirildi, me'yordan ortiq bo'lgan ekspluatatsion qobiliyat ichki yo'lovchilar yurib avtotransportga kelish masofasi qisqartirishga yo'naltirildi. Shahar avtobusi dotatsiyasiz ishlash va o'z-o'zini moliyalashtirish sharoitiga o'tkazildi.

Shahar yo'lovchi tashish transportining ekspluatatsion tahlil qilish deb sutkaning barcha soatlarida yo'lovchilarni talabini qondira olish qobiliyatini

shakillantirish holatiga aytiladi. Buning uchun And

avt

obu

s, marshrut taksi, engil taksi turlari

tan

spo turli mulkchilikdagi

rt avtotransportlar

muxiti yaratildi, tashish turlari orasidagi tariflar chegaralanildi.

Shahar yo'lovchi tashish transportining ekspluatatsion tahlil qilish ko'rsatkichlariga: tashish tezligini yuqoriligi; avtotransportning

shinamliligi; narxni qulayliligi; mulkning turlari bo'yicha:masuliyati cheklangan jamiyat, ijara, individual xususiy; tashish xavfsizligi darajasi; yo'lovchi tashish transporti intervalining qisqaligi;

Asosiy yonilg'i metan gazi va benzin hisoblanadi.

Shahar yo'lovchi tashish transportining raqobatbardoshlik darajasini yo'lovchi

avtotransport turlari bo'yicha aniqlangan natijasi.1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval
Shahar yo'lovchi tashish avtotransportining raqobatbardoshlik darajasi bo'yicha

Avtotransport	ISUZU	GAZEL		DAMAS	NEKSIY	MATIZ
Xar turlar 10	Avto bus	Marsh		Marsh	Engil	Engil
O`rtacha	tashi sh	24/4	26/5			30/6
Shinamliligi ball	4	5			6	9
Tashish narx		500/	500/5			500/1000
qulayliligi ballda	4				6	
Mulkning turlari bo'yicha, ball qisobida						
MChJniki		4	5		6	6
Ijarada		5	6		7	7
Individual xususiy	-	7		8	8	8
Individual xususiy	-	7		8	8	8
Tashish xavsizligi ball	-	8	6		5	7
Intervalning qisqaligi uchun	4	3		8	5	4

Shahar yo'lovchi tashish transportining raqobatbardoshlik darajasini aniqlash bo'yicha yo'nalishdagi yo'lovchi transportlar ichida olingan natijalarga ko'ra Damas rusumli marshrut taksi 66 ballga ega bo'ldi.Ekspluatatsion tahlil

qilish ko'rsatkichlari bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra tashish turlardagi xarakatdagi tarkiblarni ichida shaqarda Damas turdagi marshrut taksi yuqori hisoblandi, bu turdagi transport bilan jami shaqardagi yo'lovchi marshrutlarini

asosiy vositalari hajmi 65 foizni tashkil qildi. Yuk o'z egalarin buziltirmasdan, zahmat etkazmay va miqdorran kamaytirilmay etkazilishi lozim. Avtotransport korxonalari tashish jaryonida yuklarni to'la-to'kis va sifatini pasaytirmay tashib berishga to'la javob beradilar. Agar yuklar qisman yoki to'la miqdorda yo'qotilsa hamda ularning sifati buzilsa, yukni egasiga topshirishda

tegishli dalolatnoma tuziladi. Bunda avtotransport korxonalari mijozga etkazilgan zararni to'liq qoplashi lozim.

Rasm-Shahar yo'nalishdagi taksilar tashish jarayonida tahlil uchun olindi

Shahar yo'lovchi avtotransport mulkchilik nuqtai nazaridan taqlil qilganimizda asosiy mulk ulush jixatidan xususiy individual mulk hisoblanadi. Bunday maulkni rivojlanishini sababi soliq stavkasi bunday tashish turida 6 foiz eng qisqa bulgani, tashuvchida mativattsiya yuqori bo'lganligi uchun oxirgi yillarda shaqridagi yo'lovchi avtotransport tarifi stabil saqlangan. Tashish hajmiga ko'ra yuk tashishni tashkil etishning quydagi tamoilari bo'lishi mumkin: bir turli juda ko'p hajimdagi yuklarni tashish; bir turli yuklarni nisbiy ko'p miqdorda tashish; kam miqdorli yuklarni yg'ib tashish.

Bir turli juda ko'p hajimda yuklarni tashishda bir turli yuklarni ko'p miqdorda tashish tushiniladi. Bunday tashislar yuk oqimining tuzilishi, miqdori va yo'nalishining barqarorligi bilan xarakterlidir. Bunday tashislarda, iloji

boricha, bir turdagi va ish unumi yuqori transport vositalarini ishlatish maqsadga muvofiq. Bir turdagi yuklarni nisbiy ko'p miqdorda tashishda har xil turli va moddelli yuk tashish transport vositalaridan foydalaniladi. Bunday tashishlar ortish-tushirish joylarining tez-tez o'zgarib turishi hamda yuk oqimlarining o'zgaruvchanligi bilan xarakterlidir.

Kam miqdorli yuklarni tashishda jo'natuvchilar va qabul qiluvchilarning mayda hajimdagi yuklarni tashiladi hamda aholining maishiy ehtiyojlari qondiriladi. Bunday tashishlar transport vositalarida bir paytning o'zida bir necha xil yuklar tashilishi, ba'zida esa ularni ortish-tushirish joylari har xil joydaligi bilan xarakterlidir.

Tashkiliy jihatdan yuklar yumum foydalanish avtotransportida va boshqarmalarga tegishli avtotransportda tashishga bo'linadi. Birinchi turdagi tashishlar sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish savdo-sotiq sahalarida hamda kommunal xo'jalik, aholining maishiy xizmati talabalarini qondirishga qaratilgandir. Ikkinchi turdagi tashishlar esa xalq xo'jaligining aniq bir boshqarmasining yuk tashish

Tashishni tashkil etishda uning bir maromdagi va o'z vaqtida bajarilishiga hamda yuklarning miqdori va sifatli saqlanishiga, texnika, materiallar va pul xarajatlari eng kam bo'lishiga, yuqori darajali tejamkorlik va tannarxi eng arzon bo'lishga etiborni jalb etish lozim. Belgilangan miqdordagi tashish hajmini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari va boshqa har xil qurilmalar soni minimal miqdorda va ular unimdorligi maksimal bo'lishini ta'minlash kerak.

Yuk tashishni oqilona tashkil eish uchun o'z vaqtida ishlab chiqilgan va vaqti belgilangan reja zarur. Bunday rejani ishlab chiqiga aloqador mijozlar keng jalb etilishi zarur. Bunda transport vositalarining liniyadagi ishi me'yorli bo'lishiga hamda ortish-tushirish operatsiyalari o'z vaqtida bajarilishiga erishish lozim.

Avtotransport saroyi va mijozlarning o'zaro munosabatlari belgilangan topshiriqni bajarishda o'zaro manfaatdorlik mativatsiya asosida belgilangan tarif asosida bo'lishini ta'minlash, uni amalga oshirishda esa muayyan sharnoma va ayrim kelishuvlarga tayanish kerak. Demak yuk va yo'lovchi tashish tariflarini

shakllanishi quydagi ketma-ketlik asosidagi muolajadan tashkil topadi:

Bozor iqtisodiyoti narx-navolarning tez-tez o'zgarib turish demakdir. Bu o'zgarish xar bir avtokorxonani ichki vaziyatni kech qoldirmay, avtokorxonona tomonidan yuqoridan maxsus ko'rsatmalarsiz moslash, haydovchi, avtochilangarlarni faqat shaxsiy mehnatidan tushim olish darajaisni ular ongiga etkazish kerak, shu bilangina asosiy xarakat vositalari moddiy moliyaviy va mehnat resurslarni extiyot qilish, boshqarish tizimini tezkor usullar orqali shakllantirish mumkin. Bozorga qarab avtomobil' transporti ishini tashkil etish, avtokorxonalar kunlik xayotini taxlil etish uchun kerakli iqtisodiy mexanizimini tanlash vazifasi vujudga kelishi, bu bozor

sharoitda faoliyat ko'rsatishni to'g'ri yo'lga solish uchun xizmat qiladi.

Xozirgi kunda yuqorida keladigan ko'rsatmalarsiz, rasmiy me'yorlarsiz ishlay

olmaydigan korxonalar bunday sharoitda iqtisodiy qiyinchilikka uchraydilar. Shuning uchun transport –Mahsulot|| yuklar, yo'lovchilar tashish ishi, transport xizmati ko'rsatish narxini zudlik bilan qat'iy bir algoritm asosida qayta hisoblab chiqish zaruriyati tug'ladi.

Tarif belgilash andozasidagi zarur ifodalar: D1- transport ish birligi uchun hisoblangan tarif. D- transport ish birligi uchun sotuvdagi tarif. D_b- transport ish birligi uchun bozordagi tarif. X-ham, K-ham xarajat turi va vazifasini bildiradi yoziladi,

Yonilg'i- X_1 , moy va turli resurslar X_1 X_{21} , X_{22} , X_{23} , X_{24} , TXK va JT X_3

bundan extiyot qism X_{31} , materiallar X_{32} avtochilargar ish xaqi m_2 , shinalarni yoyilishi X_4 , xarakat vosita amortizatsiyasi X_5 bunda to`la tiklash X_{51} , o`rta ta`mir X_{52} , kapital ta`mir X_{53} : ustama xarajatlar X_6 , xaydavchi maosh m_1 ,

qo`shimcha qiymat solig'i X_7 foyda va undan to`lovlar X_8 daromad solig'i X_{81} , mulk solig'i X_{82} , qolidiq sof foyda X_{83} yo`l uchun ajratma X_9 ,

Vi- avtomobilni ishlatish tezligi km. soat Ti- avtomobilni topshiriqdagi vaqti rejim soat

- avtomobilni umumiy yo`ldan f.k.

- avtomobilda bir ish birligi (pul km,y,ykm,tkm, m*soat) ni xosil qilish uchun xammasi bo`lib avtomobil' qancha yo`l yurishni bildiradi.

Yuk va yo`lovchi tashish tarifini hisoblash, mavjud xarakatlardagi tarkibni

1 km yo`li uchun hisoblansa, $\xi=1$ bo`ladi. Agar yuk tashish tonna km, uchun hisoblash, mikroavtobusda bir yulovchi uchun hisoblash mumkun.Yoki bu ξ - avtomobilni bir ish birligiga to`g`ri keladigan yo`lni bildiradi.

$$D_1=m_1+X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6+X_8+X_9$$

Barcha tashish turlari uchun haydovchi maosh sarfi. Bir soatlik maosh sarfi m_1 quyidagi formula bilan topiladi.

$$m_1=\xi*m_y/v_u$$

$$m_y=1,48 \text{ m}$$

$$m=M/F*K$$

M – haydovchining(bozordagi) oylik maoshi; F – oylik balans soati 169,2

K – rayon koeffitsienti = 1,15

V_u – ekspluatatsion tezlik 30 km/soat.

X_1 -yonilg'i sarfi.

$X_1=Yo_{100}/100*H_1*K_2*\xi$ So`m/(km, tkm, y, ykm, to`l km,soat) K_2 – qish davrini hisobga oluvchi koeffitsient 1,03;

Yo_{100} – 100 km yo`lga yonilg'i me'yori;

N_1 – 1 litr yonilg'i narxi.

3) Moy va moylash materiallari sarfi.

$$X_2=X_{21}+X_{22}+X_{23}+X_{24};$$

$$X_{21}=M_{100}N_m*Yo_{100}/100*\xi;$$

$$X_{22}=TM_{100}N_t*Yo_{100}/100*\xi$$

$$X_{23}=SM_{100}*N_s*Yo_{100}/100*\xi$$

$$X_{24} = M_{1000} / 1000 * \xi$$

N_m – 1 l moy narxi

M_{100} – 100 l yonilg'i uchun moy sarfi me'yori (2,4 l/100l)

0,024-engil 0,035-avtobus –yuk avtomabillar uchun N_t – 1 l transmission moy narxi

TM_{100} – 100 l yonilg'i uchun transmission moy sarfi me'yori (0,03)

N_s – 1 kg solidol narxi.

SM_{100} – 100 l yonilg'i uchun solidol sarfi me'yori (0,03)

M_{1000} – 1000 km probeg uchun mayda lampochkalar materiallar sarfi me'yori 4)

Xarakatdagi tarkibni ishlatishga tayyorlash X_3 sarfi.

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + m_2;$$

a) X_{31} -extiyot qismlar sarfi

$$X_{31} = M_{exq} / 1000 * K_3 * \xi$$

M_{exq} – 1000 km probeg uchun e'tiyot qism sarfi.

K_3 – yo'l sharoitini hisobga oluvchi koeffitsient.

1 kategoriyali yo'l uchun $K_3 = 1.0$

II va III kategoriyali yo'llar uchun $K_3 = 1,1$ IV va V

kategoriyali yo'llar uchun $K_3 = 1,2$ b) X_{32} -material

sarfi

$$X_{32} = M_{mat} / 1000 * K_3 * \xi$$

M_{mat} – 1000 km probeg uchun material sarfi v) m_2 -

avtochilangar uchun maosh sarfi;

$$m_2 = 0,9 * m_1 * H_2^1;$$

N_2^1 - bir avtomobilga to'g'ri keladigan avtochilangarlar soni Engil

avtomobil - 0,23

Yuk avtomobil - 0,35

Avtobus - 0,35

0,9-haydovchiga nisbatan avtochilangarlarni oylik maoshi shakllanishi. Bu yuk avtomobili va

avtobuslarda 1,2-1,3 olinadi.

5) Avtoshina sarfi « X_4 »

$$X_4 = N_{sh} / I_{sh} * n * \xi$$

N_{sh} – 1 ta shina narxi.

I_{sh} – shinning xizmat muddati

n – xarakatdagi shinalar soni.

6) X_5 - xarakat tarkibini tiklash sarfi.

$$X_5 = N_b * E_n / D_r * I_{kun} * V_i * \xi$$

N_b – xarakat vositasini balansdagi baxosi. $X_{23} = SM_{100} * N_s * Y_{o100} / 100 * \xi$

$$X_{24} = M_{1000} / 1000 * \xi$$

N_m – 1 l moy narxi

M_{100} – 100 l yonilg'i uchun moy sarfi me'yori (2,4 l/100l)

0,024-engil

0,035-avtobus –yuk avtomabillar uchun

N_t – 1 l transmission moy narxi

TM_{100} – 100 l yonilg'i uchun transmission moy sarfi me'yor (0,03)

N_s – 1 kg solidol narxi.

SM_{100} – 100 l yonilg'i uchun solidol sarfi me'yor (0,03)

M_{1000} – 1000 km probeg uchun mayda lampochkalar materiallar sarfi me'yor (4)

Xarakatdagi tarkibni ishlatishga tayyorlash X_3 sarfi.

$$X_3 = X_{31} + X_{32} + m_2;$$

a) X_{31} -extiyot qismlar sarfi

$$X_{31} = M_{exq} / 1000 * K_3 * \xi$$

M_{exq} – 1000 km probeg uchun e'tiyot qism sarfi.

K_3 – yo'l sharoitini hisobga oluvchi koeffitsient.

1 kategoriyali yo'l uchun $K_3 = 1.0$

JJ va III kategoriyali yo'llar uchun $K_3 = 1,1$ IV va V

kategoriyali yo'llar uchun $K_3 = 1,2$ b) X_{32} -material

sarfi

$$X_{32} = M_{mat} / 1000 * K_3 * \xi$$

M_{mat} – 1000 km probeg uchun material sarfi v) m_2 .

avtochilangar uchun maosh sarfi;

$$m_2 = 0,9 * m_1 * H_2^1;$$

N_2^1 - bir avtomobilga to'g'ri keladigan avtochilangarlar soni Engil

avtomobil - 0,23

Yuk avtomobil - 0,35

Avtobus - 0,35

0,9-haydovchiga nisbatan avtochilangarlarni oylik maoshi shakllanishi. Bu yuk avtomobili va avtobuslarda 1,2-1,3 olinadi.

5) Avtoshina sarfi « X_4 »

$$X_4 = N_{sh} / I_{sh} * n * \xi$$

N_{sh} – 1 ta shina narxi.

I_{sh} – shinning xizmat muddati

n – xarakatdagi shinalar soni.

6) X_5 - xarakat tarkibini tiklash sarfi.

$$X_5 = N_b * E_n / D_r * I_{kun} * V_i * \xi$$

N_b – xarakat vositasini balansdagi baxosi.

E_n – 0,15 meyordagi samaradorlik koeffitsienti.

D_r – yildagi ishchi kunlar soni

I_{kun} – kunlik yurilgan o'rtacha probeg.

Yuqlarni o'z vaqtida etkazib berish mijozlarni yuklarini jo'natishga va qabul

etishga bo'lgan talablarni o'z vaqtida qondirish bilan chambarchas bog'lik. Masalan

, sabzavot mahsulotlarini ularni saqlash joylariga va boshqa joylarga tashish yilning muayyan faslida bajariladi. Bunday shartni bajarmaslikin ularni buzilishiga olib keladi. Tashishni o'z vaqtida bajarish shartnoma yoki rejada ko'zda tutiladi.

Tashishni o'z vaqtida bajarish yuklar xarakteri bilan bog'liq bo'lib, u amalda yukni jo'natish joyidan etkazib berish joyigacha sariflangan muayyan vaqt bilan aniqlanadi. Bu vaqtda jo'natish joyidagi ortishni kutish, va tushrish joyidagi yuk egasiga topsirishgacha bo'lgan kutish vaqtlari ham nazarda tutildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.V.Vel'mojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo`e avtomobil`no`e perezovki. M.: – Goryachaya liniya - Telekom||, 2007.
2. L.L.Afanas'ev, N.B. Ostrovskiy, S.M.TSukerberg- Edinaya transportnaya sistema i avtomobil`no`e perezovki. M.; «Transport». 1984.
3. B.A.Xodjaev- Gruzovo`e Avtomobil`no`e perezovki. T. : –O`qituvchi||, 1984
4. N.Z.Arifjanova, M.F.Yoqubov. Avtomobillarda yuk va pasajir tashish asoslari (Masalalar toplami). T.: –FAN||.2007.

